

Toshkent shahridagi M39 yo'lidan M39b "Toshkent xalqa yo'li" shahobcha avtomobil yo'lining 12-22 km bo'lagini ko'kalamzorlashtirishda bir yillik va ko'p yillik gullardan klumbalar barpo etish

Ubaydullaev Farxod Baxtiyarullaevich

Toshkent davlat agrar universiteti, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent,

Rafiqov Rustamjon Azamjon-o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti, agrologistika va biznes fakulteti assistenti.

Hozirgi vaqtda avtomobil yo'llarini o'sishi tufayli insonning yashash muhitini optimallashtirish muammosi juda dolzarbdir, chunki avtomobil yo'llarini rivojlanishi natijasida ko'pincha inson hayoti uchun noqulay bo'lgan muhit shakllangan. Bu muhit asosan sun'iy bo'lib, jismoniy va ruhiy holatga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarning yuqori konsentratsiyasi bilan tavsiflanadi inson salomatligi, uning mehnat qobiliyatini, hayot sifatini pasaytirishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda bunday omillarga nafaqat avtomobil yo'li shovqini, yashil maydonlarning qisqarishi, havo, tuproq va suv tizimlarining ifloslanishi, balki vizual muhitning tajavuskorligi ham kiradi

O'zbekiston Respublikasida bizning avtomobil yo'limiz uchun ko'kalamzorlashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi shu qaror tasdiqlangan biz bu qaror bilan qisqacha tanishib chiqamiz.

2017-yilning 11-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Avtomobil yo'llarining arxitektura-landshaft qurilishi va ko'kalamzorlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi -qarori imzolangan edi va bu qarorda quydagicha ma'limot berib o'tilgan.

Mazkur qarorda avtomobil yo'llaridagi qurilmalarning me'moriy-badiiy sifatini tubdan oshirish, Respublikamiz avtomobil yo'llari bo'ylaridagi ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlarini – yo'l harakati xavfsizligi hamda atrof-muhit muhofazasi masalalarining zamonaviy talablariga javob bergan holda, yagona tizimli va kompleks asosda shakllantirish sifatini tubdan oshirish masalalari ko'zda tutilgan.

Prezidentimizning «2020—2030-yillarda O'zbekiston respublikasining avtomobil yo'llarini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori loyihasi e'lon qilindi va bu loyihasiga kura strategik maqsadlar belgilab berildi.

strategiyaning asosiy maqsadi shundan iborat bo'lib avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish va takomillashtirishning, ularning ekspluatatsiya qilish xususiyatlarini oshirishning iqtisodiyot barqaror va ildam rivojlanishiga, respublika mudofaa qobiliyati va iqtisodiy [xavfsizligi mustahkamlanishiga](#), aholi turmush darajasi o'sishiga ko'maklashadigan yo'nalishlari, yondashuvlari va mexanizmlarini belgilab olish. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun strategiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat hisoblanada:

- yo'l qurilishini rivojlantirish va takomillashtirish sohasida yagona davlat siyosati asoslarini ishlab chiqish;
- amaldagi transport yo'laklarini rekonstruksiya qilish va [rivojlantirish](#), shuningdek, quyidagilarni ta'minlaydigan yangi transport yo'laklarini yaratish:
- biror-bir mamlakatga qaramlikni istisno etadigan mintaqaviy va xalqaro bozorlarga eng qisqa ko'p variantli chiqish yo'llari;
- qo'shni mamlakatlar hududlarini kesib o'tmay, respublika hududlari o'rtasida avtotransportning samarali va to'siqsiz harakatlanishi;
- respublika hududlarini birlashtiruvchi strategik avtoyo'llarning tog'li uchastkalari bo'yicha yo'lovchilar va yuklarni yil davomida ishonchli tashish;
- xalqaro transport marshrutlari va yo'nalishlaridan foydalanishda xalqaro tashkilotlar va mintaqaviy integratsiya tuzilmalari bilan hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirish;
- yo'l xo'jaligida mablag'larni boshqarish, moliyalashtirish va sarflashning samarali [tizimini amalga oshirish](#);
- mavjud yo'l tarmog'ini saqlab turish bo'yicha ishlarni birinchi navbatda amalga oshirgan holda yo'l tarmog'i xavfsizligini ta'minlash;
- eskirgan yo'l qoplamasi va boshqa yo'l inshootlari tiklanishini ta'minlaydigan hajmlarda ta'mirlash ishlarini olib borish;
- yo'l harakati xavfsizligini oshirish, transport-yo'l majmuasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish;

- iqtisodiyot va aholining ehtiyojlaridan kelib chiqib, avtoyo'llar tarmog'ini takomillashtirish va kengaytirish hamda davlatning strategik vazifalarini hal etish;
- qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun yo'l industriyasi moddiy-texnik bazasini mustahkamlash;
- davlat yo'l siyosatining va yo'l qurilishi rivojlanishini tartibga solishning asosi sifatida yo'l xo'jaligining normativ-huquqiy va texnik bazasini yanada takomillashtirish;
- an'anaviy avtoyo'l yo'laklarini rivojlantirish, zamonaviy avtotransport vositalari yuqori darajada qulay va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash uchun mavjud yo'llarni modernizatsiyalash orqali ularning texnik darajasini oshirish, yirik shaharlarga kirishda avtomagistrallarning eng serqatnov uchastkalarini rekonstruksiya qilish va aholi punktlaridagi tranzit oqimlarini bartaraf etish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida aholi punktlarini aylanib o'tadigan yo'llar qurish;
- xalqaro transport yo'laklari tarkibidagi eng yirik markazlar o'rtasidagi aloqani ta'minlash va ularni yevropa hamda osiyo xalqaro avtomobil yo'llari tizimiga birlashtirish uchun ko'p bo'lakli avtomagistrallar va tez yurish imkonini beradigan yo'llar tarmog'ini shakllantirish hamda rivojlantirish, muhim transport tugunlariga, dengiz portlariga, terminallar va transport infratuzilmasining boshqa ob'ektlariga kirishni ta'minlash orqali mamlakat transport tizimi uyg'un rivojlanishiga ko'maklashish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ubaydullaev, Farxod, et al. "Irrigation regime Influence on the growth and seedlings development of common fake chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) and Japanese safflower (*Sophora japonica* L.) in the highways landscaping." E3S Web of Conferences. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
2. Убайдуллаев, Ф. Б. "Влияние стимуляторов на рост сеянцев конского каштана." Актуальные проблемы современной науки 3 (2018): 115-119.
3. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хаитов. "АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ВА ШАҲАР КЎЧАЛАРИДАГИ САЙИЛГОҲ ХУДУДИНИНГ ТОШКЕНТ ВОҲАСИ УЧУН БАЛАНСИ ВА ЯШИЛ

ЭКИНЗОРЛАРИГА ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ." Dbiology: 95.

4. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra L*) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.

5. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Xaitov Farhod Djuraevich, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli. "TOSHKENT SHAHAR MIRZO ULUG'BEK TUMANIIDAGI DAHALARNI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA DARAXTLARNING SANITAR GIGIENIK VA XUSUSIYATLARI." *Conferencea* (2023): 149-153.

6. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon OGLi. "SANITARY-HYGIENIC PECULIARITIES OF GREENING OF STREETS AND AUTOMOBILE STATIONS AND NATIONAL POINTS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 53-58.

7. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, Majidov Abdulaziz Norqobilovich, and Khudaybergenov Sardor Kamaraddinovich. "AGROTECHNICS OF CULTIVATION AND USE OF MULBERRY SEEDLINGS FOR PICTURESQUE LANDSCAPING OF HIGHWAYS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 363-370.

8. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хайтов. "TYPES OF ORNAMENTAL PLANTS RECOMMENDED FOR BALANCE AND LANDSCAPING OF PARKING AREAS ON HIGHWAYS AND WALKS IN CITY STREETS FOR TASHKENT OASIS." *Science and Innovation* 1.4 (2022): 95-100.

9. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, et al. "LANDSCAPE COMPOSITIONS BASED ON EVERGREEN SHRUBS IN THE LANDSCAPING OF CITY STREETS." *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences* 10 (2023): 40-43.

10. Ubaydullayev, F., and Sh Gaffarov. "Selection of prosperous varieties of rosehips (*rosa L.*) And their seed productivity in Tashkent oasis, Uzbekistan." *E3S Web of Conferences*. Vol. 258. EDP Sciences, 2021.

11. Khatamovich, Yuldashov Yakubjon, Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Khatamov Bakhramjon Yakubjanovich. "FEATURES OF PRODUCTIVITY, RIPENING

AND GERMINATION OF JUNIPER SEEDS." American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 85-82.

12. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "CHARACTERISTICS OF DECORATIVE AND POISONOUS GAS-RESISTANT TREES FOR THE STREETS OF TASHKENT." Open Access Repository 4.02 (2023): 85-94.

13. Ubaydullaev, Farxod, Bakhramjon Khatamov, and Abdulaziz Majidov. "AVTOMOBIL YO'LLARINI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA TUT (MORUS, NIGRAL) KO'CHATLARINI PARVARISHLASHDA MINERAL O'GITLARNI QO'LLASH VA SUG'ORISH ME'YORLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.4 (2023): 75-81.

14. Isan ogli, Alisher Kholikov, Kasimkhodjaev Bokhodir Kuchkarovich, and Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich. "DETERMINING THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE QUANTITY, SPEED AND COMPOSITION OF VEHICLES AND HIGHWAYS IN THE CITY AND THE DISTRIBUTION OF TRANSPORT." American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 167-174.